

ÀGBÉYÈWÒ OGBÓN ÌSÒTÀN ÀLÁ NÍNÚ ÌWÉ ERÉ-ONÍTÀN ÀWÒDÌ ÒKÈ TÍ OLÁTÚNDÉ LÁWUYÌ-ÒGÚNNÍRAN KỌ

Wahab Táiwò BÀKÀRÈ

Corp Member, Department of Languages,
Local Authority Commercial Grammar School, Ìwó, Oṣun State.
08051019365/+2349135133304
wahabtaiwo75@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20767014>

Àṣamọ

Ọkan lára lítírẹ̀ṣọ̀ àpilẹ̀kọ̀ tí ònkòwé oníṣẹ̀-ona aláwòmọ̀ lítírẹ̀ṣọ̀ máa ń gbé kalẹ̀ ní ilàna isòrò-ń-gbèsì ni eré-onítàn jẹ. Eré-onítàn yíi ni iwé kíkọ̀ alátinúdá tí ònkòwé ti máa ń sọ odidi itàn tàbí isẹ̀lẹ̀ kan nínú èyí tó kéré tán àwọn èniyàn bíi márùn-ún sí mẹwàá ti máa ń ṣe itàkuròsọ̀ tàbí nínú èyí tí àwọn èniyàn bí ogún tàbí jù bẹ̀ẹ̀ lọ ti máa ṣe ijíròrò. Adébòwálé (1999) àti Ọpádòtun (2004) ti sòrọ̀ púpọ̀ lórí èyà lítírẹ̀ṣọ̀ àpilẹ̀kọ̀ yíi. Ọkan pàtàkì lára ònkòwé alátinúdá ni Olátúndé Láuuyi-Ògúnníran jẹ, èyí ló mú ká yan ọkan lára àwọn iwé rẹ, láti sàgbéyèwò kókó isẹ̀ iwádíí wa yíi. Àfojúsùn isẹ̀ iwádíí yíi ni ṣiṣe àgbéyèwò ogbón isòtàn alá nínú iwé eré-onítàn “Àwòdì Òkè” tí Olátúndé Láuuyi-Ògúnníran kọ. Ogbón-isòtàn alá ni a lò nínú pépà yíi, láti lè tú àṣírí àwọn iwà ibàjẹ̀ tí ònkòwé ṣàlàyé nínú iwé eré-onítàn yíi, ká sì lè rí olobó ṣe fún àwọn èniyàn àwùjọ. Pépà yíi ṣàlàyé nípa àwọn iwà ibàjẹ̀ tó kún ọwọ̀ àwọn èniyàn àwùjọ pàápàá jùlọ̀ àwọn aláṣe nínú ilú. Pépà yíi fi yéni pé ogbón-isòtàn alá nìkan ni ó lè ṣolobó àwọn iwà àwùjọ tó farasin.

Kókó-Ọrọ̀: Àlá, Aṣolobó, Eré-onítàn, Iwà Ibàjẹ̀ Àwùjọ, Ogbón-Ìsòtàn.

1. Ifáára

Nígbà tí ó ti jẹ pé inú àwùjọ ni wọn ti bí ònkòwé oníṣẹ̀-ona aláwòmọ̀ lítírẹ̀ṣọ̀, ó ní láti rọ̀rùn fún irúfẹ̀ ònkòwé bẹ̀ẹ̀ láti sọ nípa isẹ̀lẹ̀ inú àwùjọ pèlú ṣiṣe àmúlò èyíkẹ́yíi àwọn ogbón isòtàn tí ònkòwé ń lò láti gbé isẹ̀lẹ̀ rẹ̀ kalẹ̀ lórí lítírẹ̀ṣọ̀ àpilẹ̀kọ̀. Bí a bá wo àwọn iwé itàn-àròsọ̀ Fágúnwà, oríṣiíríṣií àwọn ogbón-isòtàn ni ó máa ń lò láti dá èyíkẹ́yíi ètè tí ó bá fẹ̀ dá. Nínú isẹ̀ yíi, ogbón isòtàn alá ni a lò láti ṣàwàrí àwọn ohun tí ó jẹ wá lógún. Pàtàkì ogbón isòtàn alá yíi ni itanilólóbó nípa onírúúrú àwọn iwà lónà iran.

Bákan náà èwè, ònkòwé jẹ ọlópàá àwùjọ, kò sí gbogbo àwọn ohun tí ó bá ń ṣẹ̀lẹ̀ nínú àwùjọ tí wọn kì í mọ̀ àti wí pé, àwùjọ yíi ló bí àwọn ònkòwé. Ní idí èyí, kò sí ifun kan nínú òròmọ̀diyẹ̀ àwùjọ tí àṣà àwọn ònkòwé kò mọ̀. Olátúndé Láuuyi-Ògúnníran tó kọ iwé eré-onítàn *Àwòdì Òkè* tí a fi ṣe òdiwòn isẹ̀ iwádíí yíi sọ púpọ̀ nípa àwọn iwà ibàjẹ̀ àwùjọ tí wọn ti bí i nínú iwé rẹ̀ náà, nípa lílo ogbón-isòtàn alá, láti jẹ kó rọ̀rùn fún un láti ṣe olobó àwọn iwà ibàjẹ̀ náà. Lóòótó, iwà ibàjẹ̀ àwùjọ pọ̀ bíbà, ṣùgbón iwònbà àwọn tó jẹyọ̀ nínú iwé yíi ni a ṣàlàyé nínú isẹ̀ iwádíí yíi.

1.1. Ìṣoníṣókí Eré-onítàn Àwòdì Òkè

Àkókò àtíjẹ̀ oyè Oníbùdó tí ilú Ibùdó tó, àwọn afọ̀bajẹ̀ forí korí lórí èni tí wọn yòò fà kalẹ̀ gégé bí ọ̀ba nínú Dúróḍolá àti Atilólá tí wọn ń du ipò ọ̀ba Oníbùdó. Agbo-ilé Ọláníbí-won-nínú ni àwọn méjèjèjì ti wá, ṣùgbón Dúróḍolá ni àwọn èbí fowọ̀ sí. Àwọn ọ̀dọ̀ ilú ń fẹ̀ kí Atilólá di ọ̀ba nítorí pé

ó jẹ ọmọdẹ, tí ó sì tún jẹ ọmọwé. Àwọn afọbajẹ yiri ọrò nàà wò, wọn forí kori, wọn fikùn lukùn. Lẹyìn-ò-reyin, wọn kéde Atilólá gégé bí ọba Oníbùdó. Kábíyèsí lá àlá mẹta ọtọtò.

Ní kété tí ó bá ti lá àwọn àlá wònyí ni ó máa n sọ fún Oníwààsù kan tí ó máa wá n jìhìnre Jèsù fún un ní ààfin. Kò sí ọkòòkan àwọn àlá wònyí tí Oníwààsù kì í rọ fún Kábíyèsí, tí yòò sì tún sọ ìtumọ wọn. Egbé Májèèkóbajẹ kọ lẹtà sí Kábíyèsí àti àwọn ijòyè rẹ, wọn sọ nípa àwọn iwà ìbàjẹ ọwọ Oníbùdó. Séríkí ka lẹtà nàà sètígbòọ Kábíyèsí àti àwọn ijòyè yòókù. Kábíyèsí dẹ Kábíyèsí gba iyàwó ọgá ológun kan, ó sì tún rán enikan pé kí wọn lọ pa ọgá ológun nàà. Ilú dàrú lóri isẹlẹ ikú ọgá ológun, àwọn ológun sì fón síta láti wádií nípa ọdádá tó dá ọràn nàà. Àwọn afọbajẹ pinnu láti yọ ọwọ Oníbùdó kúrò láwo nípa àwọn iwà idojútini ọwọ rẹ. Kábíyèsí ti Oṣọrun mó gáló pẹlú ẹsùn pé oun pẹlú àwọn ẹbí Kábíyèsí ló parapọ di Egbé Májèèkóbajẹ àti wí pé Oṣọrun àti àwọn ijòyè yòókù fẹ pa Kábíyèsí. Àwọn ajínigbẹ jí gbogbo ẹbí Kábíyèsí tí í ẹ idílẹ Oláńbí-won-nínú gbé lóru mójú, kò sẹni tó mọbi tí wọn gbé wọn lọ. Awòdi òkè Kábíyèsí padà jábọ, ó ẹ ẹsín. Àsàsí mú Kábíyèsí, ó pa iyàwó àti àwọn ọmọ rẹ. Olóyè Ọtún tí ó n bá Kábíyèsí gbimòràn ikà nàà fara kásá.

2. Ohun tí àwọn Onímò ti sọ nípa Ogbón-Ìsòtàn

Ọkan pàtàkì ni ogbón-ìsòtàn nínú isẹ-ona aláwòmọ lítírẹṣọ tí ònkòwé itàn-àròsọ tàbí eré-onítàn gbòdò gbájú mó kí ó sì rí i pé kò mēhẹ. Àwọn onímò bí Ọgúntimirin (2005), Bólárinwá àti Ọlásẹhíndé (2011), àti àwọn miíràn bẹẹ, ti sòrò reṣeṣe lóri ohun tí ogbón-ìsòtàn jẹ. Ọgúntimirin (2005) ṣàlàyé pé ogbón-ìsòtàn ni èròjà tí àwọn ònkòwé oníṣe-ona aláwòmọ lítírẹṣọ máa n lò láti gbé itàn kalẹ lónà tí yòò fi gún rẹgẹ tí kò ní sù ònkàwé láti kà rárá. Ó ní onírúurú ogbón-ìsòtàn ló wá tí àwọn ònkòwé lè lò láti gbé itàn wọn kalẹ. Bólárinwá àti Ọlásẹhíndé (2011) nàà ṣàlàyé pé ogbón-ìsòtàn máa n sọ itàn di à-kà-má-lè-gbójú, àkátúnkà, àkádunnú àti àkàgbádùn fún àwọn ònkàwé. Ó ní oun ni ète tí ó máa n jẹ kí itàn mú ònkàwé lókàn dárádára.

2.1. Oríṣii Ogbón-Ìsòtàn

Oríṣiíríṣii ogbón-ìsòtàn ni ó wà, èyí tí ònkòwé ti lè yàn láti gbé isẹ-ona rẹ kalẹ. Lára àwọn onímò tí ó ti sọ nípa àwọn ọnà tí ogbón-ìsòtàn pín sí ni Adébòwálé (1999), Ọpádòtun (2003), Oyèèrindé (2004), Bólárinwá (2011), Ọlásẹhíndé (2011), Adékúnlé (2013), àti bẹẹ bẹẹ. Ó hàn nínú isẹ àwọn onímò wònyí pé oríṣii asòtàn méjì ni ònkòwé lè mú lò nínú itàn rẹ, èyí ni ogbón-ìsòtàn ojú-mi-ló-ṣe àti ogbón-ìsòtàn arínúróde. Adébòwálé (1999:80-93) sọ pé:

... Oríṣiíríṣii ogbón itàn miíràn ni ònkòwé lè lò láti gbé itàn rẹ kalẹ lẹyin tí ó bá ti yan ọkan láàyò lááárín asòtàn ojú-mi-ló-ṣe àti asòtàn arínúróde...

Onímò yìi ṣàlàyé pé nínú èyíkéyí ogbón-ìsòtàn tí ònkòwé bá yan láàyò nínú ogbón-ìsòtàn ojú-mi-ló-ṣe àti ogbón-ìsòtàn arínúróde, pé ó tún ní ànfààní láti mú onírúurú ogbón-ìsòtàn miíràn lò fún ṣiṣe igbékalẹ itàn rẹ.

Adékúnlé (2013) nàà ẹ àlákàlẹ àwọn ogbón-ìsòtàn bí ogbón-ìsòtàn arínúróde, ogbón-ìsòtàn onílẹtà, ogbón-ìsòtàn ọrò-àdàsọ, amúni-rántí-isẹlẹ-tó-kojá, ó-ṣojú-mi-kòró/ojú-mi-ló-ṣe, àgbàsọ tàbí isòrò-ń-gbèsi, itàn-nínú-itàn, fifi isẹlẹ hàn bí iran, alálàá, iyosilẹ, iwààsù àti bẹẹ bẹẹ lọ, ní èyí tí ònkòwé ti lè mú lò láti gbé isẹ rẹ kalẹ.

2.2. Ogbón-Ìsòtàn Àlá Gégé bí Aṣolobó àwọn Iwà Ìbàjẹ Láwùjọ

Ète isòtàn di kúkúru ni ogbón-ìsòtàn alá. Ogbón yìi nàà sì tún jẹ ọnà kan tí ònkòwé fi n gbé isẹlẹ àibáyemu wònyí itàn lónà ibáyemu léte àtikọ àwọn ònkàwé lẹkọọ kan tàbí òmiràn. Àwọn ònkòwé

bí Fágúnwà, Ògúndélé, àti bèè bèè lọ, ti sàmúlò irúfẹ̀ ogbón-isòtàn yíi nínú àwọn iwé won. Ògúnsínà (1995) ẹ̀ se é láláyé pé lílo ogbón-isòtàn àlá ní ìbèrẹ̀ itàn lè jẹ́ kí ọkàn ònkàwé fà sí àtímọ̀ ohun tí yóò ẹ̀lẹ̀, iyẹn ni pé ilò àlá lè mú igbénìlókán-sókè lówó, tí yóò mú kí ọkàn ònkàwé rò mò kíkà itàn bèè.

Nínú iwé *Awòdì Òkè* tí à n yè wò yíi, ogbón-isòtàn àlá ni ònkòwé ló láti sàláyé àwọn àlá méta ọ̀tọ̀tọ̀ tí Kábíyèsí lá, ó fi àlá nàà ẹ̀ olobó àwọn iwà ìbàjẹ̀ àwùjọ̀ tí ọmọ̀ ènìyàn n hù. Kí Kábíyèsí tó lá àlá nàà lè kẹ̀kọ̀ torí ọjó-iwájú, ònkòwé lo Oníwàásù tó jẹ́ ẹ̀dà-itàn ajìhnrere Jèsù láti tùmọ̀ àwọn àlá nàà fún un, sùgbọ̀n kàkà kí Kábíyèsí kọgbọ̀n, n̄se ló kotí ogbonin. Ní igbà ó ẹ̀, àwọn àlá nàà wá n̄ ẹ̀, láífa ọ̀rọ̀ gùn lọ títí, ohun tí wọn ní yóò ẹ̀lẹ̀ sí ijọba ẹ̀ padà ẹ̀lẹ̀ lórí àìgbọ̀ ikilọ̀ ẹ̀.

Nínú àwọn ogbón isòtàn tí ó wà, pàtàkì ni ogbón-isòtàn àlá jẹ́. Ìdí tí ó fi rí bèè ni wí pé, gbogbo àwọn ohun tí ó n̄ ẹ̀lẹ̀ ní ayé mírán, èyí tí a tún lè pè ní àwọn isẹ̀lẹ̀ mériiírí tí ò bójú ayé mu, ni a máa n̄ bá padé n̄bè. Bí a bá wo àwọn isẹ̀lẹ̀ inú iwé *Ògbójú Ode Nínú Igbó Irúnmolẹ̀* tí Fágúnwà (1950) kọ̀ àti *Ibú-Olókun* tí Ògúndélé (1956) kọ̀, a ọ̀ò rí àwọn isẹ̀lẹ̀ abàmi tó n̄ wáyé lójú àlá, sùgbọ̀n tí ò lè wáyé lójú ayé. Ọ̀pọ̀ igbà ni ó ẹ̀ pé gbogbo àwọn ohun tó n̄ ẹ̀lẹ̀ ní ojú àlá wònyí lè jẹ́ èyí tí ó fẹ́ fi ọ̀ye kan yé ẹ̀dà-itàn yàlà nípa isẹ̀lẹ̀ kan tó sòkùnkùn sí i lójú ayé tàbí òmíràn. Àlá lílá á máa sínni nígbéré̀ ipàkọ̀ tàbí síṣọ̀ lójú isẹ̀lẹ̀ fúnni. Ìdí nìyí tí àwọn onímọ̀ kan fi sọ̀ pé isẹ̀ olobó ni ogbón-isòtàn àlá n̄ ẹ̀. Ogúnlógò ni àwọn iwà ìbàjẹ̀ tó wà ní àwùjọ̀ ọ̀mọ̀niyàn. Àwọn iwà wònyí lè jẹ́ iwà àgbèrè tàbí pànságà, ojùkòkòrò, kíkó ọ̀rọ̀ ilú pamọ̀ fún ilò ara ẹ̀ni àti bèè bèè lọ. Iwà àtenujẹ̀ ni gbogbo èyí, kò sì jẹ́ ohun tuntun mó láàrin àwọn ọ̀mọ̀niyàn, gbogbo ilẹ̀kílẹ̀ ni ó wà. Lipset & Lenz (2000), Dike (2001) àti Hornby (2006:194) nínú Sàngótóyè (2014:290) sàláyé iwà ìbàjẹ̀ báyii:

Corruption could be defined as an effort to secure wealth or power through illegal means of private benefits. It is a pervasion of public office for private advantages. (Iwà ìbàjẹ̀ tùmọ̀ sí igbiyànjú láti wá ọ̀rọ̀ tàbí agbára ní ọ̀nà àitọ̀ fún ànfààni ara ẹ̀ni nikan. Ó jẹ́ lílo ipò ijọba fún ànfààni ara ẹ̀ni.)

Ó hàn nínú àlàyé àwọn onímọ̀ wònyí pé iwà àitọ̀ àti àidára ni kí ẹ̀dà kan máa lo agbára tó ní láti kó ọ̀rọ̀ tàbí dúkiá tí kì i ẹ̀ tirẹ̀ sí àkàtá ara ẹ̀, fún iwúlò tirẹ̀ nikan.

2.3. Iwà Àgbèrè

Ní ilẹ̀ Yorùbá, iwà ìbàjẹ̀ ni wọn ka iwà àgbèrè sí. Ìdí nìyí tí wọn fi ka ìbálòpọ̀ sáájú igbéyàwó àti wíwo obinrin olóbinrin níwò àitọ̀ sí iwà àgbèrè tàbí pànságà. Ní ayé àtíjọ̀, bí ọ̀mọ̀binrin bá sọ̀ ìbálé ẹ̀ nù sáájú àkókò igbéyàwó ẹ̀, àbùkù àti ẹ̀tẹ̀ ni àwọn ènìyàn máa fi n̄ kan irúfẹ̀ ọ̀mọ̀ bèè àti àwọn ọ̀bí ẹ̀. Nínú igbéyàwó, ohun imèèrì ló jẹ́ bí iyàwó ilé tàbí ọ̀kọ̀ bá n̄ dọ̀rẹ̀ èkòkò pèlú ọ̀kúnrin tàbí obinrin tí kì i ẹ̀ ẹ̀lẹ̀tọ̀ ẹ̀, nítorí nàà, iwà àgbèrè ni. Adéwoyín (2006:281) nàà sọ̀ pé, “Bí àlejò bá hùwà àitọ̀ bíi olè jíjà tàbí pé ó n̄ fẹ́ iyàwó ilé, ojùse Baalé ni láti lé e jade lógán, léyìn tí ó bá ti fi ọ̀rọ̀ nàà tó gbogbo ilé létí.” Olóyèdè, (a.y) (2009:97) tilẹ̀ sọ̀ nínú iwé ẹ̀ pé; “And do not come near to unlawful sexual intercourse. Verily, it is an abomination and an evil way. (Q 17:32)” (Àti pé ẹ̀ má ẹ̀ sún mó ìbálòpọ̀ tó lòdì sófin. Dájúdájú, ó jẹ́ ohun ègbìn/íríra àti ojú ọ̀nà búburú. (Q 17:32)). Nínú Bíbélì Mímọ̀, a rí i kà pé; “But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.” (Sùgbọ̀n mó sọ̀ fun yín pé ẹ̀nikẹ̀ni tó bá wo obinrin níwò ifẹ̀kúfẹ̀ ti bá a ẹ̀ àgbèrè ọ̀kàn.” Aláyé tí àwọn onímọ̀ wònyí àti àwọn Iwé Mímọ̀ n̄ tẹ̀pẹ̀lẹ̀ mó ni pé iwà búburú ni kí ènìyàn máa ẹ̀ àgbèrè.

Nínú iwé eré-onítàn *Áwòdì Òkè* tí à n yè wò yìí, iwà àgbèrè wáyé láti ọwọ Kábíyèsí tí àwọn aráàlú rí gégé bí aṣáájú, tí ó yẹ kó máa kò fún àwọn èniyàn níbi àwọn iwà ìmèèrì. Nínú àlá ni Kábíyèsí tí kókó rí àwọn isẹlẹ kan, àlá náà ọ yé e. Oníwàásù tí ó máa n wá sí ààfin ló sọ ìtumò àlá náà fún un léyìn tó sọ fún Oníwàásù ohun tó rí lójú àlá rẹ. È jẹ á wo àyọlò isàlẹ̀ yìí:

Kábíyèsí: *Mo rí ọpọ̀ èniyàn jókòò káàkiri, wọn n ta onírúurú ọjà, mo rí àgbà lagbà ọlólá kan dúró tí ọlá rẹ̀ sì tayọ̀ ti gbogbo èniyàn tó wà nìbẹ̀, mo rí àwọn obìnrin arẹ̀wà kan tí wọn rẹ̀rìn-in sí ọ̀kùnrin ọlólá náà. Mo wá rí àwọn diẹ̀ léyìn ọ̀kùnrin ọlólá náà, wọn n pè é padà sùgbón kò dá wọn lóhùn, kò tilẹ̀ kà wọn sí. Mo tún rí àwọn èniyàn kan tí n rawọ̀ sí ọlólá náà bí eni tí n sịpẹ̀ ọ̀ràn kan, kò sì wo apa ibẹ̀. Mo rí ọlólá náà tí ó tejúmọ̀ ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin arẹ̀wà náà tó sì n wọ ọjà àwọn ọlólá tí wọn n ta onírúurú ọjà káàkiri. Ó tán.*

Oníwàásù: *(Oníwàásù kojú sí Oba). Ìtumò àlá tẹ̀ ẹ̀ lá ni pé, Kábíyèsí ni àgbàlagbà ọ̀kùnrin Ọlólá náà, àwọn ọ̀mọ̀dé èyìn rẹ̀ ni àwọn àgbàlagbà olúdámọ̀ràn tí Èlédàà yàn tí yín. Àwọn tí n tajà ni àwọn èniyàn ilú nídií onírúurú isẹ̀ wọn: àwọn arẹ̀wà obìnrin tí ẹ̀ rí ni àwọn ọlólá obìnrin ayé yìí. Ìmòràn mi sí Kábíyèsí ní pé ẹ̀ máa gba ìmòràn yèwò, ẹ̀ máa dáríji àwọn èniyàn tó bá sẹ̀ yín, ẹ̀ lọ̀ ní itẹ̀lórùn ní ipò tí ẹ̀ wà kí ẹ̀ má ẹ̀ sojúkòkòrò ohunkóhun; kí ẹ̀ máa gba èdùn ọ̀kàn tálàkà dùn, kí ẹ̀ sì máa fòràn ro ara yín wò. Kí Ọlórùn wà pèlú yín...*

(o.i. 25-26)

Gbogbo bí Kábíyèsí ẹ̀ lá àlá ni ó ẹ̀ láláyé fún Oníwàásù nínú àyọlò òkè yìí, tí Oníwàásù náà sì sọ ìtumò àlá náà fún un. Gégé bí a tí ẹ̀ sọ sáájú pé àlá máa n solobó àwọn iwà àwùjọ̀ ni, nínú àyọlò òkè yìí, a ọ̀o rí i pé Oníwàásù tí kilò fún Kábíyèsí pé kó sọra níbi gbígbé obìnrin sí orí èmí rẹ̀, léyìn tí ó tí ní Kábíyèsí ni ọlólá inú àlá náà. Pèlú bí àlá yìí ẹ̀ solobó fún Kábíyèsí tó, kàkà kí ó gbé jẹ̀, kí ó kẹ̀kọ̀ nínú àlá náà, ẹ̀ ni ó jẹ̀ kí àlá náà ẹ̀ mó ọ̀n lára. Ó hàn gbangba pé Kábíyèsí n lówó níbi ọ̀wò àgbèrè, a rí òkodoro èyí nínú lẹ̀tá tí Egbé Májẹ̀óbàjẹ̀ kọ̀ sí Kábíyèsí àti àwọn ijòyè rẹ̀. È jẹ̀ á wo bí lẹ̀tá náà ẹ̀ lọ̀ nínú àyọlò isàlẹ̀ yìí:

Sérikí: *(Ó n kàwé l'ọwó). Èyí ni láti sọ fún yín pé, láti igbà Ijọba Aláyélúwà Atilólá Ọlábíwonnínú keḗdọgbòn, ni ilẹ̀ yìí tí kàgbákò, onírúurú iwà búburú wònyí: Àkókó, Ayaba n sàtojúbò sí ọ̀rọ̀ ilú, ó sì n dá rúdurúdu silẹ̀. Èkejì, Olórì n jayé e fàmi-lètè-ntutó. Èketa, Olórì n sòwò ifẹ̀niyàn serú lábénú. Ekerin, Olórì n fẹ̀ obìnrin kò tó, àwọn àlè rẹ̀ ló sì n fí sí ipò pàtàkì nínú isẹ̀ ijọba...*

(o.i. 42)

Wọn fi ẹ̀sùn àgbèrè kan Kábíyèsí nínú lẹ̀tá tí Egbé Májẹ̀óbàjẹ̀ kọ̀ sí Kábíyèsí àti àwọn ijòyè rẹ̀. Ó jọ̀ pé ìtumò àlá tí wọn sọ fún Kábíyèsí ọ̀ wò ọ̀ létí rará. Bí ó bá ẹ̀ pé, ó wò ọ̀ létí ni, kí bá má tí sùn mó irú iwà yìí dépò pé wọn máa kọ̀ lẹ̀tá sí i.

2.4. Olè Jijà

Olè jíjà jẹ̀ ọ̀kan lára àwọn iwà inú àwùjọ̀. Yorùbá kóríira iwà yìí lópòlópò nítorí pé kí i jẹ̀ kí èniyàn ní àpónlẹ̀ àfí àbùkù, ní àwùjọ̀, (Bàkàrè, 2023:156). Bí Yorùbá bá máa júwe olè, wọn lè ní “èyí àbùró lo rí lánàá, sùgbón èyí gbéwiri yẹn gan-an ni ègbón”. Iwà tí n tẹ̀ èniyàn lówùjọ̀ niwà olè jíjà. Ojúkòkòrò àti àiní itẹ̀lórùn ló máa n fa iwà yìí. Bí olówó ẹ̀ níwà yìí lówó náà ni tálíkà ní i. Ifá tilẹ̀ sọ púpọ̀ nípa iwà olè pé ó jẹ̀ iwà tí n múni gba èpè lórí. Ifá ní:

Ófófó ní í perú,
Èpè, wọn a sì polè.
Ilèdída ní í pòrè

Alájobí ní í pàyekekan t'ó sebi. (Abímbólá, 1977:xvii)

Àyọlò ẹsẹ Ifá òkè yíí n jẹ ká mọ oríṣíí àwọn iwà ibàjẹ tó wà lówó èniyàn àwùjọ. Ní ilà keji níbè ló tí sọ nípa àtúbòtán ẹni tí ó bá ẹ se olè. Èpè níí polè nítorí pé, ẹni tí wón bá jí nńkan rẹ, kò ní ẹ àdúrà fún irú ẹni bẹẹ, èpè ni yóò gbé ẹni nàà ẹ.

Nínú àlá keji tí Kábíyèsí lá nínú iwé *Àwòdì Òkè* yíí, Kábíyèsí sọ bí ó ti ẹ lá àlá rí arákúnrin kan tó n ji ohun olóhun. Ó rọ àlá nàà fún Oníwàásù tí iye sù sọ ìtumò rẹ fún Kábíyèsí. Ẹ wo bí ọrọ nàà ẹ lo:

Kábíyèsí: *Mo rí ọkúnrin kan tí ó wọ ilé kan tí ẹlómíràn kò sí níbè pèlú rẹ, bẹẹ ni kò sí gbúròò ẹnikan nítòsí ilé nàà. Mo rí i tí ọkúnrin nàà tilẹkùn ilé nàà mọrí pinpin, ẹnikan kò sí le tànmàà pé èniyàn wà níbè. Mo rí i tí ọkúnrin nàà kíyèsí àyíká rẹ pé, kò sí ẹnikéni ní itòsí tí ó n rí òun. Nígba nàà ni ó bèrẹ sí í dán onírúurú ohun tó wù ú wò. Ó n tú inú ilé nàà wò kiri, ibi tó ti rówó, ó n kó o, ibi tó rí góólù, ó kó o, ibi tó ti rásọ àti onírúurú dúkià olówó iyebíye tó wà nínú iyàrá nàà, ó kó o. léyìn tí ó kó o tán ni ó bèrẹ sí í sọrọpé, bí mo bá kówó nkọ taa ni yóò bi mí? Bí mo bá kó dúkià nkọ, taa ni ibá bèèrè? Bí mo bá lórọ tí mo sí ni dúkià tó ju tenikéni láyé, taa loni bèèrè tó le bi irú wa? Bí a bá n ẹ ohun tó wuni lóòdè baba ẹni, taani kí bá bèèrè? Sùgbón lókè àjà iyàrá nàà ni mo rí ọpọlọpọ ojú ñlànla tí ó n wo ọkúnrin nàà bí ó ti n ẹ, mo sí rí etí tí ó kún gbogbo ara ọgiri ilé nàà pèlú, tí n gbó ọrọ ẹnu rẹ. Sùgbón ohun tó yà mí lẹnu ni pé, ọkúnrin nàà kò rí etí àti ojú wọnyí, ó kàn n ẹ ohun tó n ẹ lo láí fótá pè ni. N kò rí nkankan mọ léyìn èyí.*

Oníwàásù: *(Ó mí kanlẹ) Èyí tẹ ẹ rí yíí nàà tó, Kábíyèsí (Oníwàásù kojú sí Oba) Íran ijìnlẹ ni. Ilé tí ẹ rí nì, Kábíyèsí ni ilé Ayé yíí, Ọkúnrin tó tilẹkùn mọrí nì, ni ọmọ èniyàn, iwà tí ọkúnrin nàà n hù wọnni ni ó n fí ọmọ èniyàn hàn nínú iwà àti iṣe rẹ ní orí ilẹ Ayé pèlú onírúurú èrò ọkàn rẹ, ní irètí pé kò sí ojú ẹni tí ó tó òun, bẹẹ ni kò sí etí tí ó gbó ohun tí òun n rò lókàn. Sùgbón ojú Ọlórún ọrun n wò wón dáadáa, etí rẹ n gbó èrò ọkàn àti ọrọ ẹnu wón dáadáa. Tí Ọlórún ni ojú àti etí tí Kábíyèsí rí nàà.* (o.i. 33-35)

Nígba tí àlá yíí ti sojobó fún Kábíyèsí, tó sí ti mọ pé iwà olè kò dára, tí ó mọ pé Ọlórún á máa fiyà jẹ olè, kò kọgbón, síbẹ, iwà olè sí fara hàn nínú iwà rẹ. Àyọlò yíí ni ó fí Oníbùbó hàn gégé bí olè tó n kó ohun olóhun mọ tirẹ.

2.5. Iwà Ìpàniyàn

Iwà ìpàniyàn jẹ ọnà dídá ẹmí èniyàn légbódò yálà láti gàba lóri ogún irú ẹni bẹẹ tàbí nítorí núnibíni. Oríṣííríṣíí nńkan ló lè fà á kí ẹni kan tàbí kí irò kan máa pa ẹlómíràn tàbí irò míràn. Ìpàniyàn le wáyé nípa ijà ogún pípín, obínrin, owó tàbí ipò. Ibi gan-an tí irúfẹ iwà yíí ti máa n wópò julọ ní ààrin àwọn ọ̀ṣẹ̀lú ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé. Bákán nàà ẹwẹ, iwà ìpàniyàn lè wáyé láàrin àwọn ẹ̀lẹ̀sìn kan sí ọ̀míràn, ó sí lè jẹ láàrin ilú sílúú, iletò sí iletò àti bẹẹ bẹẹ lo.

Ojú burúkú ni àwọn Yorùbá fi n wo ẹni tí ó bá jẹ apàniyàn, idájọ ikú ni wón sí máa n ẹ fún irúfẹ ẹni bẹẹ nítorí pé ẹni tí ó bá pani, pípa ni wón n pa irú wón. Sùgbón ọ̀fín yíí ọ mú àwọn olówò lóníí bí kò ẹ àwọn tálákà nikan. Ejọ èrú ló kù lóníí. . Ẹ àwọn àgbà bọ, wón ní “bí ẹgún bá gún ọmọ olówó, lésẹ tálákà là á ti í yọ ọ.” Kò sí olówó tó n jìyà ẹsẹ ìpàniyàn mọ bí kò ẹ mẹkúnnù. Nínú iwé *Àwòdì Òkè*, ó hàn nínú àlá tí Kábíyèsí lá èyí tó sọ nípa bí ọkúnrin kan ti ẹ n la kùmọ mọ ogbà

ibi tí àwọn èniyàn jókòó sí. Ọkùnrin nàà kò bikítà bóyá oḡbà nàà le wó pa àwọn èniyàn tàbí kò le wó pa wọn. E wo àyọlò tó sọ nípa èyí nísàlẹ̀:

Kábíyèsí: ...*Mo wá rí ọkùnrin nàà tí ó lọ mú kùmò, ó n lù ú mọ oḡbà tí àwọn èniyàn nàà wà láibikítà bí kùmò bá àwọn èniyàn nàà. Àwọn èniyàn nàà n kẹ; idààmú sí bá wọn; má fọ ilé lé wa lóri, má pa wá run” Ọkùnrin yìi kò gbọ. Ó múra sí i. mo wá rí ọwọ kan tó yọ lófuruufú pèlú ègba kan lówọ rẹ, ó na ọkùnrin nàà ṣubú lulẹ̀ lógèdèngbé, gbogbo ẹrù tó òmọra fọn dànù, n kò sì rí ǹnkankan mọ.*

Oníwààsù: *Ìtumò ohun tẹ ẹ rí niyí, Ọba kan ni ọkùnrin nàà. Àwọn tó jọba lé órí ló yọ pónpó tí láti bà wọn láyé jẹ làimò pé, òun n fọ itẹ̀ ljoba òun ni, igbèyìn ayé Ọba nàà lẹ̀ sí rí pèlú.*
(o.i. 56)

Àyọlò òkè yìi n sọ nípa àlá kẹta tí Kábíyèsí Oníbùdó lá tó ti rí ọkùnrin kan tó kó onírúurú èso dídára dání, tí ó wá n rìn lọ láàrin àwọn èniyàn. Àwọn èniyàn nàà n rawọ̀ èbè sí ọkùnrin nàà bóyá ó ti le fún wọn jẹ ní èso nàà láti je, ṣùgbón ọkùnrin nàà kò. Ó hàn gbangba pé ọkùnrin nàà jẹ aláhun èniyàn, tí ò bikítà kí ebi pa àwọn èniyàn àyíká rẹ kú. Ó tún hàn níbè pé ọkùnrin nàà tún la kùmò mọ ara odi tí wọn mọ yí ilé tí àwọn èniyàn nàà wà, kò bikítà bóyá odi nàà le wó lù wọn, níse ló n se bó ti wù ú. Ṣùgbón nígbà tí yòò jèrè iwà ànikànjopón rẹ, Ọlórún san án lésan. Gbogbo àwọn ǹnkan tó di mọra tó n jọ ọ lójú ni ó fọn dànù tí ò wúlò fún un.

Nínú itumò tí Oníwààsù fún àlá tí Kábíyèsí lá, ó jẹ kó di mímò fún Kábíyèsí pé ọba kan ni ọkùnrin nàà, èyí tí ó yọ pónpó ti àwọn èniyàn tó jọba lé lóri láti bà wọn láyé jẹ. Ó jẹ ó yé Kábíyèsí pé bí àtúbótán ljoba ọba nàà se pada rí ni ó hàn lóri bí àwọn ẹrù tí ọkùnrin nàà di mọra se fọn dànù lówọ rẹ nínú àlá nàà. Nígbà tí Kábíyèsí gbọ èyí, inú bí i, ó mọ pé òun ni Oníwààsù n bá wí. Ó lé Oníwààsù kúrò ní ààfin rẹ, ó ní ó wà lára àwọn mọ̀dàrú tí wọn n pera wọn ní Egbé Májéobàjé. Kò pé púpò ni àlá yìi bèrè sí níi se, bí Kábíyèsí ti n pa Kúkuru ló n pa gígùn láiro ti àtúbótán. E jẹ á wo ohun tí Ọṣòrun sọ nípa ẹni tó pa ọ̀gá ológun nínú àyọlò isàlẹ̀ yìi:

Ọṣòrun: (*Ó dide*). *Èyin èniyàn wa. Gbogbo wa la mọ gbogbo iwà tí Ọba ti hù, a sí mọ ibi tí ó ba ilú jẹ dé. B́akan nàà ni a gbọ ti ọ̀gá ológun tó rán èniyàn lọ pa jù sílẹ̀ lójú oorun léyìn tí ó ti fi ipá mú iyàwó ológun nàà lọ sí ààfin. Èyí burú jàì...*
(o.i. 67)

Nínú àyọlò òkè yìi, ó hàn níbè pé oḡbólógbòó apàniyàn ni Kábíyèsí. Kò diḡbà tí èniyàn bá fúnra rẹ mú ọ̀bè, ibon tàbí ohun ijà miiran pa èniyàn kí á tó peni ní apàniyàn. Ọṣòrun jẹ ká mọ pé léyìn igbà tí Oníbùdó gba iyàwó ọ̀gá ológun ni ó tún ránni lọ pa á kí ó ba lè jẹ kó gbádùn obinrin nàà. Kí á pàniyàn wá dohun tó rọ Oníbùdó tí í se ọba Ibùdó lórún.

2.6. Iwà Ṣíṣe Ọ̀wò Àitọ̀

Láti igbà iwàṣe ni àwọn baba nílá wa ti n se onírúurú ọ̀wò. Bí àwọn bàbá wònyí se n sòwò kòkó ni wọn n se tobi, ṣùgbón kò sí ẹni kankan nínú wọn tó dágbá lé ọ̀wò àitọ̀. Ọ̀wò àitọ̀ ni ọ̀wò kan tí èniyàn ti n ta tàbí ra èyíkéyìi àwọn oja tó lòdì sí òfin ljoba. Ọ̀wò àitọ̀ yìi lè jẹ, ṣíṣe fàyàwọ̀ oja, títa igbó àti ṣíṣe ọ̀wò ẹrú. Akitiyan wíwá owó ọ̀jijì, ọ̀lá ọ̀òjọ̀ ló n mú kí àwọn èniyàn máa lówọ̀ nínú irú iwà ibàjẹ̀ yìi.

Nínú iwé *Àwòdì Òkè* tí à n yè wò yìi, gbogbo olá àti orò tí Kábíyèsí ní, kò síbi kan tó ti kó wọn jò ju ibi òwò àitò yìi lọ. Bákán nàà èwè, pèlú bí olá rẹ̀ ti wá pò tó yìi, kì í lawó, ahunniyàn ni. Nínú itumò tí Oníwààsù fún alá tí Kábíyèsí lá kẹ̀yìn, ó jẹ̀ kó yé wa pé ọ̀ba kan ni ọ̀kùnrin tí ó di ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ èso mọ̀ra láifún ẹ̀nikẹ̀ni. Kábíyèsí Oníbùdó gan-an ni alá nàà n sọ fún wa nípa iwà ọ̀wọ̀ rẹ̀. Pèlú bí ó ẹ̀ n hùwà nínú itàn yìi, ó hàn gbangba pé aláhun ni, ó sì tún n lówó nínú àwọn òwò àitò. Gbogbo àwọn òwò tí ó rawó lé ni a ọ̀ò máa ẹ̀lẹ̀yẹ̀ nísàlẹ̀ ní ẹ̀sẹ̀-n-tẹ̀lẹ̀.

2.6.1. Oògùn Olóró Gbígbé

Ní sẹ̀ntúri kọ̀kàndínlógún ni òwò gbígbé oògùn olóró bèrẹ̀ ní ilẹ̀ àwọn aláwò funfun, kí ó tó di wí pé ó dé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Lóòótó, oògùn olóró wà lára àwọn ohun tí wọn fi pèlò àwọn oògùn awobá tí à n lò gégé bí iwádií ti a ẹ̀ lódò Onísẹ̀gùn Jégédé, ní ọ̀jọ̀ Kẹ̀tálá oṣù kọ̀kànlá, oḍún 2023, ti fi yé wa, ẹ̀sẹ̀bón lílò rẹ̀ lónà àitò ló mú kó dohun tí ijọ̀ba n gbẹ̀sẹ̀ lé bí wọn bá kẹ́ẹ̀fín títà rẹ̀. Lóri ewu tó rọ̀ mọ̀ lílò oògùn olóró ló mú kí ijọ̀ba gbé àjọ̀ NDLEA dide, tí yòò máa rí sí àwọn tí ó bá ẹ̀ àmúlò oògùn lónà àitò tàbí tí wọn ẹ̀ fà̀yàwọ̀ oògùn olóró. Yorùbá ní “Ọ̀mọ̀ ọ̀lómọ̀ là n rán nísẹ̀ dé tòru tòru.” Ó hàn gbangba pé àwọn mẹ̀kúnnù tíyà n jẹ̀ ni wọn n rán níru ẹ̀sẹ̀ yìi. Iwé iròyìn Punch tí ó jáde ní ọ̀jọ̀ kẹ̀wàá oṣù kẹ̀wàá, oḍún 2015 tilẹ̀ sọ nípa Mande Fatima Bala tí wọn fi papámọ̀ra mú láti mi oògùn olóró kí ó lè gbé e kojá sí Òkè-Òkun. Ọ̀nà mímu owó àitò wolé fún àwọn ọ̀lọ̀lá ni èyí jẹ̀. Itàkùn ayélujára tilẹ̀ tún sọ nípa oògùn olóró bá yìi pé:

Drug trafficking is a major source of revenue for organised crime groups, many of whom are involved in other forms of serious crime such as firearms, modern slavery and immigration crime. Action against drug trafficking therefore has a much wider disruptive impact on organised criminal activity.

(Gbígbé oògùn olóró jẹ̀ ọ̀nà mímu owó wolé fún àwọn ẹ̀gbé arúfin, púpọ̀ nínú wọn tún lówó nínú ọ̀nà irúfin miiṛàn bí awọn ohun ijà, ifiniseṛú lóde-òní àti irin-àjò lónà àitò. Nítorí nàà, akitiyan gbígbógun ti iwà gbígbé oògùn olóró ní ipa lóri títú àwọn iwà ọ̀daràn nàà ká.)

Ohun tí èyí n tùmò sí ni wí pé òwò oògùn olóró gbígbé jẹ̀ ọ̀nà kan tí àwọn ikò kan n gbà láti rí owó tí ò tọ̀. Àláyé nàà tún tẹ̀ síwájú pé lílówó nìbí iwà ifiniseṛú tàbí imúnisin ní ayé òde-òní àti kíkó àwọn ohun ijà wolé tàbí jáde nàà tún wà lára ọ̀nà rírú òfin. Fún idi èyí, lára àwọn ohun tó sọ Kábíyèsí Oníbùdó di olówó ọ̀jìjì ni òwò gbígbé oògùn olóró tó n ẹ̀ lábénú. Lójú tirẹ̀, kò sẹ̀ni tó rí àṣírí yìi, ẹ̀sẹ̀bón Ẹ̀kòtòyànbari tó jẹ̀ akígbẹ̀ rẹ̀ mọ̀ gbogbo iwà àti ẹ̀sẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀ wo ohun tí Ẹ̀kòtòyànbari sọ nípa Kábíyèsí lóri owó gbígbé oògùn olóró ní isàlẹ̀:

... Ọ̀pọ̀ nínú iyàwó àwọn ènìyàn nílánlà ló wà nínú wọn. Mèlòò la ó kà nínú iwà rẹ̀.
Ó n gbín igbó, ó n sòwò oògùn olóró, ó n mú igbó. Ọ̀dodo ni gbogbo ẹ̀sùn nàà.
(o.i. 52)

Gégé bí a ti ẹ̀ sọ sáájú pé itẹ̀lẹ̀dí ẹ̀ni kì í ríni tí, kò sì ohun tí Ẹ̀kòtòyànbari ò mọ̀ nípa Kábíyèsí, bèẹ̀ sì ni kò sóhun tó n lọ nínú ààfin tí kò mọ̀. Ọ̀un ló jẹ̀ ká mọ̀ pé Kábíyèsí a máa ẹ̀ òwò oògùn olóró lábénú. Ó hàn gbangba pé gbogbo èso dídára tí ọ̀kùnrin kan kó dání nínú alá Kábíyèsí jẹ̀ gbogbo àwọn ohun tó fẹ̀rú kó jọ̀, Kábíyèsí sì ni ọ̀kùnrin inú alá nàà. Àsọtẹ̀lẹ̀ iwà aburú ọ̀wọ̀ Kábíyèsí ni alá nàà ẹ̀ fún wa kí ó tó di pé Kábíyèsí bèrẹ̀ sí ní hu iwà búburú nàà.

2.6.2. Igbó Mímu

Ní ilẹ̀ Yorùbá lóní, ọ̀rọ̀ nípa igbó mímu tí kojá ibi tí wọn fi sí, bí ọ̀mọ̀dé ti n mu ún ni àgbà n mu ún. Kò sẹ̀ni tó fagbó yí lóri tí ò ní hùwà bíi wèrè, èyí sì kún ara ohun tó mú kí wèrè pò níta lóde-

òní. Ìwádíí jé ká mò pé àwọn èmí àìrì kan ni ó máa n bà lé àwọn èdà tí ó bá kùdùn igbó mímu, èyí sì máa n sòkùnfà mímu kí wón máa sìwà hù. Àwọn èmí wònyí ni yóò wá máa darí wón gbòn-ón gbòn-ón. Nírú àkòkò yí, kò sí aburú tí wón ò le fi se èniyàn, kò sí irúfẹ́ isẹ́ tí wón ò lè se. Gégé bí àwọn awo tàbí onisẹ̀gùn ti ní bí wón ti n pe irúfẹ́ ewé tàbí egbòogi tí wón ò bá fẹ́ kí ọ̀gbẹ̀rì mò láàrin ara wón náà ni àwọn amugbó ní èdè awo tí wón fi n pe igbó láàrin ara wón tàbí níbi tí wón bá ti fẹ́ rà á mu. Wón lè pé é ní eja, gbáná, oja tàbí ẹ̀fọ́ láti pàṣírí ohun tí wón ní lókàn mò lójú ọ̀gbẹ̀rì. Tábí-Àgòrò àti Ìṣòlá (2017) ṣàlàyé nípa àdàpè orúkọ tí àwọn alápatà tí ó n pa màlúù fún igbó láti pàṣírí rẹ̀ mò. Ìjànhá ni igbó mímu tí àwọn èniyàn rò pé ó n fún wón lágbára yí n fà sí àgò ara wón, sùgbón wón ò mò. Ètẹ̀ àti àbùkù ni igbó mímu máa n fà báni nígbèyìn. Yorùbá rí agbingbó, atagbó àti amugbó gégé bí èniyàn yepere tí ò ní làákàyè.

Nínú iwé tí a fi se ọ̀diwón isẹ́ iwádíí yí, a rí Kábíyèsí tó jé ọ̀kọ́ ilú gégé bí èdà-itàn tí í mugbó. Dánfó sọ nínú ọ̀rọ̀ pé:

Dánfó: *È wá wò ó! È wá wò ó. Bóyá gbáná ló dàá lórí rú, bóyá àwọn alápatà ló mú un. Ọ̀wọ́ ti tẹ̀ elégírí!*

Sérikí: *Taa ni?* (o.i. 88)

Nínú ọ̀rọ̀ tí Dánfó sọ níbi, ó ní bóyá gbáná ló dorí Kábíyèsí rú. Ìdí tí ó fi sọ bẹ̀è ni wí pé, ó mò pé àmujù igbó a máa yíni lórí, ó sì mò pé Kábíyèsí n mugbó. Igbó ni wón dà pé ní “gbáná” nínú àyọ̀lò náà. Síwájú sí i, ó tún hàn nínú ọ̀rọ̀ Dánfó nígbà tí ó pe Kábíyèsí ni ọ̀ba mòjèsín tí í rú èéfin.

3. Àgbálogbábò

Isẹ́ olobó ni ogbón-isòtàn alá n se, èyí sì ràn wá lówó púpò nínú isẹ́ iwádíí wa yí. Kí í se ogbón-isòtàn alá nikan ló wá nínú iwé eré-onítàn *Àwòdì Òkè*, sùgbón ogbón-isòtàn náà ló bá ohun gan-an tí a ní lókàn tí a fi gbé isẹ́ iwádíí yí kalẹ̀ mu jù. A ṣàlàyé nípa àwọn onimò tí wón ti ṣisẹ́ lórí ogbón-isòtàn àti ogbón-isòtàn alá gan-an. Gégé bí a ti se sọ ṣáájú, ogbón-isòtàn alá ni a fi wa ọ̀kọ́ èrò wa lórí isẹ́ yí gúnlẹ́ láti tan imólẹ́ sí àwọn iwà ibàjẹ́ àwùjọ́ gégé bí ó ti se hàn nínú iwé eré-onítàn *Àwòdì Òkè* tí Olátúndé Láwuyì-Ògúnníran kọ. Ònkòwé náà lo ogbón-isòtàn náà dáadáa, èyí sì mú kó rorùn fún wa láti fi wádíí àwọn iwà ibàjẹ́ tó wá ní ọ̀wọ́ Kábíyèsí Oníbùdó tí ilú Ibùdó. Iwà ibàjẹ́ àwùjọ́ méréni ni a fi ogbón-isòtàn alá tí a lò nínú isẹ́ iwádíí gbé jade nínú iwé tí a fi se ọ̀diwón isẹ́ iwádíí wa. Bákan náà, a pín iwà ṣisẹ́ ọ̀wọ́ àitọ́ inú iwé náà sí ọ̀nà méjì, a sì se àlàyé wón lẹ̀kùn-ún-réré.

Ìwé-Ìtókasi

Abimbólá, W. (1977). *Àwọn Ojú Odù Mèrèrindínlógún*. Ìbàdàn: Oxford University Press.

Adébòwálé, O. (1999). *Ogbón Ònkòwé Alátimúdá*. Lagos: The Capstone Publications.

Adéwoyin, S. Y. (2006). *Ìmò Èdè, Àṣà, àti Litírésọ́ Yorùbá Fún Ilé-Èkọ́ Sékòndírì Ágbà S.S 3. (New Ed)*. Lagos: Corpromutt (Publishers) Nigeria Limited.

Bàkàrè, W. T. (2023). “Àgbéyèwò Odún Àjàgbó Ní Ilú Ọ̀gbàgì-Àkókó”. B.A Project. Department of Linguistics and Languages, AAUA, Àkùngbá-Àkókó.

Bólárinwá, E. O. àti Olásèhíndé, J. S. (2011). “Ìtupalẹ́ Ìwé Itàn Àròsọ́ Àpilẹ̀kọ́ Adálérí Ìgbà Ìwàṣẹ́ –Ègún Aláré tí Láwuyì Ògúnníran kọ.” *ÈGIN: Jónà Isẹ́ Akadà Ní Èdè Yorùbá*. No. 2, pp. 183.

Holy Bible (Revised Standard Version).

<https://punchng.com/b-n-d-o-n-e-d-b-y-m-e-n-hard-times-push-women-drugs-arrest-regrets/> —
14/11/2023.

- Ògúnṣínà, J. A. (1995). “The Dream Technique in The Novels of D. O. Fágúnwà”. *Ọlótà: Journal of African Studies, Vol. 1, No. 1, pp 50-59*.
- Òguntimirin, A. O. (2005). “Eré-Oníṣe Àpilẹ̀kọ̀ Kòṣeégbè Gégé̀ bii Àwọ̀jijì Ịṣẹ̀lẹ̀ Àwùjọ̀.” N.C.E Project, Tai Solarin University of Education, Ịjẹ̀bú-Òde.
- Olóyèdẹ̀, I. O., (a.y) (2009). *Exam Focus Islamic Studies for WASSCE/NECO*. Ịbàdàn: University Press PLC.
- Oyèèrindé, O. A. (2004). “Ìtàn Àròṣọ̀ Ọlórọ̀ Geere Yorùbá (Yoruba Written Literature (Prose))” nínú *Èkọ̀ Èdè Yorùbá Fún Ilé-Èkọ̀ Gíga Apá Kejì*, Ògúnmólá, A. L. (Olótúú). Ịbàdàn: Andrian Publications Series.
- Şàngótóyè, W. O. (2014). “Representation of Political Cancerworms in Nigeria in Selected Yorùbá Written Plays.” *Journal of the Yorùbá Studies Association of Nigeria*, vol. 7, No. 3 pp. 290.
- Tábi-Àgòrò, A. M. àti Ịṣòlá S. A. (2017). “Ìtupalẹ̀ Sítàì Èfẹ̀ àti Àwàdà ní Agbo àwọ̀n Alápatà Ẹran Mààlúù”. *Ilorin Journal of Linguistics, Literature & Culture*. Vol. 7, pp. 111-112.